

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059315>

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mera ve Doğal Vejetasyonlarında Yer Alan Bazı *Sanguisorba minor* Scop. Genotiplerinin Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ali TAMER ^{1*}

¹ Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Diyarbakır

² Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır

Corresponding Author Email: alitamer80@gmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 28.10.2025

Kabul: 30.11.2025

Anahtar Kelimeler

Sanguisorba minor
ot kalitesi
ham protein
adf
ndf
nispi yem değeri

Özet: Bu çalışma Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı lokasyonlarında bulunan doğal floradaki *Sanguisorba minor* genotiplerine ait otların kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada *Sanguisorba minor* genotiplerine ait ot örnekleri 2024 yılının ilkbahar mevsiminde, genotiplerin çiçeklenme döneminde her lokasyondan üç tekerrürlü alınarak ot kalite analizleri yapılmıştır. Yapılan varyans analiz sonucuna göre incelenen tüm özellikler bakımından lokasyonlardaki *Sanguisorba minor* genotipleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar tespit edilmiş ve incelenen özelliklerin aşağıdaki aralıklarda değişim gösterdiği belirlenmiştir: ham protein (HP) %12.0-23.3, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) %19.7-37.0, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) %32.9-55.9, asit deterjanda çözünmeyen protein (ADP) %0.45-1.34, kuru madde (KM) %85.8-91.4, sindirilebilir kuru madde (SKM) %60.0-73.6, kuru madde tüketimi (KMT) %2.15-3.66, Nispi yem değeri (NYD) 104.1-208.9, toplam sindirilebilir besin maddesi (TSBM) %53.5-75.9, sindirilebilir enerji (SE) 2.84-3.42 mcalkg⁻¹ ve metabolik enerji (ME) 2.33-2.81 mcalkg⁻¹. Araştırma sonuçları dikkate alındığında; genel olarak *Sanguisorba minor* genotiplerinden en yüksek ham protein oranının Gaziantep-4 lokasyonundan toplanan G-18 genotipinden, en yüksek sindirilebilme oranının Siirt-1 lokasyonundan toplanan G-22 genotipinden elde edildiği ve genel olarak sırasıyla Siirt-1 lokasyonundan toplanan G-22 genotipi ile Gaziantep-4 lokasyonundan toplanan G-18 genotiplerinin ot kalitesinin diğer genotiplere göre daha iyi olduğu görülmüştür.

Determination of Forage Quality Characteristics of Some *Sanguisorba minor* Scop. Genotypes Found in Pastures and Natural Vegetations of Southeastern Anatolia Region

Article Info

Received: 28.10.2025

Accepted: 30.11.2025

Keywords

Sanguisorba minor
forage quality
crude protein
adf
ndf
relative feed value

Abstract: This study was conducted to determine the quality characteristics of herbage belonging to *Sanguisorba minor* genotypes in the natural flora found in different locations of the Southeastern Anatolia Region. In the study, herbage samples of *Sanguisorba minor* genotypes were collected from each location in three replicates during the flowering period of the genotypes in the spring of 2024, and grass quality analyses were performed. According to the results of the variance analysis, statistically significant differences were found among *Sanguisorba minor* genotypes in the locations for all the characteristics examined, and it was determined that the examined characteristics varied within the following ranges: crude protein (CP) 12.0-23.3%, acid detergent insoluble fiber (ADF) 19.7-37.0%, neutral detergent insoluble fiber (NDF) 32.9-55.9%, acid detergent insoluble protein (ADP) 0.45-1.34%, dry matter (DM) 85.8-91.4%, digestible dry matter (DDM) 60.0-73.6%, dry matter intake (DMI) 2.15-3.66%, relative feed value (RFV) 104.1-208.9, total digestible nutrients (TDN) 53.5-75.9%, digestible energy (DE) 2.84-3.42 mcalkg⁻¹ and metabolic energy (ME) 2.33-2.81 mcalkg⁻¹. Considering the research results, it was observed that the highest crude protein content among *Sanguisorba minor* genotypes was obtained from the G-18 genotype collected from the Gaziantep-4 location, the highest digestibility rate was obtained from the G-22 genotype collected from the Siirt-1 location, and generally, the forage quality of the G-22 genotype collected from the Siirt-1 location and the G-18 genotype collected from the Gaziantep-4 location was better than the other genotypes.

Giriş

Çayır-mera alanları hayvanların gereksinim duydukları yem bitkilerini doğal olarak barındıran alanlardır. Ülkemizdeki çayır-meralar gerek kapasitesinden fazla hayvanla otlatılmaları gerek aşırı ve zamansız otlatılmaları gerekse iklimin de etkisiyle verim ve kalitelerini önemli ölçüde kaybetmişlerdir. Meralarımızda hayvanların severek yedikleri yem bitkisi tür ve kompozisyonları gün geçtikçe azalmaktadır. Buna rağmen, yine de bu alanlarda önemli yem bitkilerimizin yabani formları halen yaşamlarını sürdürebilmektedir. Bu bitkilerden birisi de küçük çayır düğmesi olarak bilinen *Sanguisorba minor*'dur. Çok yıllık olan bu bitki, özellikle kuraklık gibi birçok olumsuz iklim şartlarına dayanıklılığı ile ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan ham protein değeri yonca ve korungaya çok yakın olduğu gibi, büyük ve küçükbaş hayvanlar tarafından sevilerek yenmekte ve yonca gibi şişkinlik yapmamaktadır (İpek ve Sevimay, 2002; Lacefield, 1988; Sayar ve ark., 2014). Ayrıca, doğal meralarımızın yerli bitkisi olan çayır düğmesi, ilkbaharda erken gelişmesi ve kış aylarının ilk günlerine kadar yeşilliğini koruması nedeniyle yeşil yem sıkıntısı çekilen dönemlerde ihtiyacı gideren iyi bir yem bitkisidir (Fonnesbeck ve ark., 1984). Dolayısıyla bu bitki özellikle meralarımızın ıslahında ve suni mera tesisinde kullanılabilecek bitkilerden birisidir. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi çayır-mera ve doğal vejetasyonlarında yer alan bazı *Sanguisorba minor* genotiplerinin ot kalite özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Materyal ve Yöntem

Araştırmanın materyalini, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı lokasyonlarından 2024 yılında toplanan 28 adet *Sanguisorba minor* genotipi oluşturmuştur. Türlerin toplandığı lokasyonlar, coğrafi koordinatları ve toplandığı tarihleri Tablo 1'de ve toplandığı illere ait uzun yıllar iklim verileri Grafik-1 ve Grafik-2'de verilmiştir.

Tablo 1. *Sanguisorba minor* genotiplerinin toplandığı lokasyonlar, coğrafi konumları ve toplama tarihleri

Genotip	Lokasyon	Enlem	Boylam	Rakım	Tarih
G-1	Adıyaman-1	37°52'31.30"K	38°53'51.68"D	726	1.05.2024
G-2	Adıyaman-2	37°46'16.63"K	38°21'10.74"D	583	1.05.2024
G-3	Adıyaman-3	37°43'8.82"K	37°57'13.04"D	634	1.05.2024
G-4	Adıyaman-4	37°41'28.77"K	37°53'2.35"D	821	1.05.2024
G-5	Batman-1	37°46'9.98"K	41°15'24.75"D	694	5.05.2024
G-6	Batman-2	37°57'31.01"K	41°20'33.48"D	589	5.05.2024
G-7	Batman-3	38°9'24.35"K	41°20'55.71"D	690	5.05.2024
G-8	Diyarbakır-1	38°22'40.94"K	40°14'48.82"D	813	7.05.2024
G-9	Diyarbakır-2	38°11'40.06"K	39°22'6.38"D	982	7.05.2024
G-10	Diyarbakır-3	38°13'10.95"K	39°16'37.24"D	1113	7.05.2024
G-11	Diyarbakır-4	37°53'12.06"K	39°47'55.00"D	992	1.05.2024
G-12	Diyarbakır-5	38°8'8.10"K	40°51'52.80"D	722	5.05.2024
G-13	Diyarbakır-6	38°16'7.17"K	40°31'39.99"D	843	5.05.2024
G-14	Diyarbakır-7	38°12'22.63"K	39°36'38.92"D	881	7.05.2024
G-15	Gaziantep-1	37°23'11.54"K	37°33'31.46"D	655	1.05.2024
G-16	Gaziantep-2	37°10'48.69"K	37°26'52.82"D	836	1.05.2024
G-17	Gaziantep-3	37°3'4.80"K	37°38'57.27"D	726	1.05.2024
G-18	Gaziantep-4	37°31'5.30"K	37°42'37.96"D	861	1.05.2024
G-19	Mardin-1	37°26'35.56"K	40°38'17.10"D	1002	4.05.2024
G-20	Mardin-2	37°26'6.27"K	40°59'54.16"D	1124	4.05.2024
G-21	Mardin-3	37°28'14.55"K	41°7'39.53"D	1007	4.05.2024
G-22	Siirt-1	37°51'41.14"K	41°59'6.55"D	846	4.05.2024
G-23	Siirt-2	37°43'32.89"K	42°14'28.46"D	1024	4.05.2024
G-24	Siirt-3	37°56'56.17"K	41°25'4.76"D	711	5.05.2024
G-25	Siirt-4	37°58'10.52"K	41°44'20.31"D	819	5.05.2024
G-26	Siirt-5	38°7'26.02"K	41°41'34.69"D	731	5.05.2024
G-27	Şanlıurfa-1	37°50'34.57"K	39°7'49.64"D	773	1.05.2024
G-28	Şırnak-1	37°33'20.90"K	42°24'22.29"D	1504	4.05.2024

Grafik 1. *Sanguisorba minor* genotiplerinin toplandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin uzun yıllar ortalama sıcaklık grafiği (Anonim, 2024)

Grafik 2. *Sanguisorba minor* genotiplerinin toplandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin uzun yıllar yağış grafiği (Anonim, 2024).

Sanguisorba minor genotiplerine ait ot ve herbaryum örnekleri, bitkilerin çiçeklenme döneminde alınmıştır. Bitkilerin tür teşhisleri Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk ERTEKİN tarafından yapılmıştır. Her bir türden yaklaşık 200'er g yeşil ot numunesi bitkilerin kök boğazından kesilerek alınmış ve kurutma dolabında (Mommert ULM 800) 70 °C'de 48 saat kurutulduktan sonra (Anonim, 2001; Seydoşoğlu ve Başbağ, 2024), laboratuvar tipi değirmende (IKA, A11) öğütülmüştür. Daha sonra numuneler 1 mm çaplı numune eleğinde (Retsch, DIN-ISO 3310/2) elenerek analize hazır hale getirilmiştir. Türlerin ot kalite analizleri Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM) laboratuvarında bulunan NIRS (Near Infrared Spectroscopy, Foss Model 6500) analiz cihazında yapılmıştır. Analizde ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), Ca, K, Mg ve P değerleri ölçülmüştür. Ayrıca tespit edilen ADF ve NDF yardımıyla sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT) ve nispi yem değeri (NYD), toplam sindirilebilir besin maddesi (TSBM), sindirilebilir enerji (SE) ve metabolik enerji (ME)'de hesaplanarak bulunmuştur. Hesaplamalarda aşağıdaki formüller kullanılmıştır. Aynı şekilde *Sanguisorba minor* ile ilgili yapılan çalışmalarda, araştırmacıların bildirmediği sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru

madde tüketimi (KMT), nispi yem değeri (NYD), toplam sindirilebilir besin maddesi (TSBM), sindirilebilir enerji (SE) ve metabolik enerji (ME) oranları da bu formüller yardımıyla hesap yoluyla bulunmuştur.

$$SKM = 88.9 - (0.779 \times ADF) \text{ (Morrison, 2003)}$$

$$KMT = 120 / NDF \text{ (Morrison, 2003)}$$

$$NYD = (SKM \times KMT) / 1.29 \text{ (Morrison, 2003)}$$

$$TSBM = (-1.291 \times ADF) + 101.35 \text{ (Carr ve ark., 2004)}$$

$$SE = 0.27 + (0.0428 \times SKM) \text{ (Fonnesbeck ve ark., 1984)}$$

$$ME = 0.821 \times SE \text{ (Khalil ve ark., 1986)}$$

Araştırma sonucunda özelliklere ait veriler JMP-Pro17 istatistiksel paket programında tesadüf blokları deneme desenine göre analiz edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar, Tukey HSD (0.05) çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. Scatter plot modeline göre temel bileşenler analizi, korelasyon tablosu ve Biplot analizi ve grafiği JMP-Pro-17 istatistiksel paket programında (Yan ve ark., 2000; Yan ve Kang, 2003; Yan ve Tinker, 2006) tarafından belirtilen yöntemler esas alınarak yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Ham protein (HP)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde istatistiksel olarak HP oranları %12.0-23.3 aralıklarında değişmiş ve ortalama %17.1 bulunmuştur. Genotipler içerisinde en yüksek HP oranı G-18'de olup bunu farklı gruplarda yer alan G-27 ve G-22 genotipleri takip etmiştir. En düşük HP oranları ise G-3, G-26 ve G-8'den elde edilmiştir (Tablo 2). Çalışmada elde edilen ham protein oranına ait (%) bulgular; İpek ve Sevimay (2002) (%14.35-14.6), Mülâyim ve ark. (2009) (%14), Kaplan ve ark. (2014) (%13.7-20.7), Marinas ve Garcia-Gonzalez (2006) (%14.0-17.6) ile Yavuz ve Karadağ (2016)'ın (%14.89-15.97) bulgularıyla uyumlu iken, Çavdar ve ark. (2021a ve 2021b) (%10.7-14.7 ve %10.3-14.0), Demirbağ ve ark. (2014b) (%5.7-16.25) ve Doran (2020)'ın bulgularıyla (%9.48-15.44) kısmen uyumlu ve Reine ve ark. (2020)'nın bulgularından (%9.6) ise yüksek bulunmuştur. Bu farklılıklar muhtemelen, çevre şartları ile çalışılan genotiplerin genetik yapılarından kaynaklanmış olabilir. Ham protein oranı, kaba yemin kalitesini belirleyen önemli özelliklerden birisidir. Bu nedenle kaba yemlerde ham protein oranının yüksek olması istenir.

Asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde ADF oranları %19.7-37.0 arasında değişmiştir (ort. %28.9). Genotiplerden en düşük ADF oranı G-22'den elde edilirken, bunu istatistiksel olarak benzer grupta yer alan G-10 ve G-8 genotipleri takip etmiştir. En yüksek ADF oranı G-4'ten elde edilmiş, bunu benzer gruplarda yer alan G-26 ve G-21 takip etmiştir (Tablo 2). ADF oranına ilişkin elde edilen bulgular; Demirbağ ve ark. (2014a) (%33.49), Kaplan ve ark. (2014) (%17.4-29.8), Yavuz ve Karadağ (2016) (%33.4-34.92), Reine ve ark. (2020) (%19.6), Doran (2020) (%17.4-29.8), Kapp-Bitter ve ark. (2023)'nın bulguları ile (%24.5-24.7) uyumlu bulunmuştur. Kaba yemlerdeki ADF değeri, bitki hücre duvarı yapısında bulunan selüloz, lignin ve çözünmeyen protein miktarını ifade eder. Bir yemde ADF oranı arttıkça sindirim oranı düşmektedir (Shadnoush, 2004; Tenikecier, 2021) ve bu nedenle kaba yemlerdeki ADF değerinin düşük olması istenir (Başbağ ve ark., 2020; Sayar ve ark., 2014; Schroeder, 1994).

Nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde NDF oranları %32.9-55.9 arasında bulunmuştur (ort. %48.5). En düşük NDF oranı G-22'den elde edilirken, bunu istatistiksel olarak farklı grupta yer alan G-18 ve G-10 izlemiştir. En yüksek NDF oranı ise G-

16'dan elde edilirken bunu istatistiksel olarak benzer gruplarda yer alan G-21 ve G-3 genotipleri izlemiştir (Tablo 2). NDF oranına ilişkin elde edilen değerler; Marinas ve Garcia-Gonzalez (2006)'in değerlerinden (%22.0-31.0) yüksek, Demirbağ ve ark. (2014a) (%42.21), Doran (2020) (%34.69-55.42), Kaplan ve ark. (2014) (%36.2-49.2), Yavuz ve Karadağ (2016) (%43.31-47.33), Reine ve ark. (2020) (%36.2) ile Kapp-Bitter ve ark. (2023)'ün bulguları ile (%43.9-44.3) kısmen uyumlu çıkmıştır. Kaba yemlerde NDF, bitki hücre duvarı yapısında bulunan hemiselüloz, selüloz, lignin, kütin ve çözünmeyen protein miktarını ifade eder. NDF oranı, genellikle bitkinin gelişmişlik veya olgunluğunun bir göstergesi olarak kullanılır. Yemde NDF oranı düştükçe hayvanın yem alımı artar (Van Soest ve ark., 1991; Van Soest, 1994).

Asit deterjanda çözünmeyen protein (ADP)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde ADP oranları %0.45-1.34 arasında bulunmuştur (ort. %0.84). En düşük ADP oranı G-22'den elde edilirken, bunu istatistiksel olarak aynı grupta yer alan G-8 ile farklı grupta yer alan G-9 ve G-10 izlemiştir. En yüksek ADP oranı ise G-18'den elde edilirken, bunu istatistiksel olarak farklı gruplarda yer alan G-28 ve G-1 genotipleri izlemiştir (Tablo 2). Aşırı sıcaklıktan dolayı bazı proteinler veya azotlu kimyasal bileşikler, selüloz ve lignin yapısında olmamasına rağmen selüloz ve lignine kimyasal olarak bağlanır ve sindirilemez hale gelir (Belyea ve Ricketts, 1980). Bu durumda, bitkinin protein değeri yüksek olmasına rağmen hayvanların bu proteinlerden yararlanmaları mümkün olamaz (Van Soest, 1994).

Kuru madde (KM)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde KM oranları %85.8-91.4 arasında değişmiştir (ort. %87.8). En yüksek KM oranı G-18'den elde edilmiş olup, bunu istatistiksel olarak farklı gruplarda yer alan G-9 ve G-26 izlemiştir. En düşük KM oranı ise G-5'ten elde edilmiş, bunu istatistiksel olarak farklı grupta yer alan G-17 ve G-22 genotiplerinden elde edilen KM oranları izlemiştir (Tablo 2).

Sindirilebilir kuru madde (SKM)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde SKM oranları %60.0-73.6 arasında elde edilmiştir (ort. %66.4). En yüksek SKM oranı G-22'den elde edilirken, bunu istatistiksel olarak benzer grupta yer alan G-10 ve G-8 izlemiştir. En düşük SKM oranı G-4'ten elde edilmiş olup, bu oranı benzer gruplarda yer alan G-26 ve G-21 genotipleri izlemiştir (Tablo 2). SKM oranına ilişkin elde edilen değerler, Demirbağ ve ark. (2014a) (%62.81), Doran (2020) (%56.93-68.94), Kaplan ve ark. (2014) (%65.69-75.35), Reine ve ark. (2020) (%73.7) ile Yavuz ve Karadağ (2016)'nın bulguları ile (%61.7-62.88) uyumlu çıkmıştır. Sindirilebilir kuru madde (SKM), hayvanlarla yapılan besleme denemelerine dayalı olarak ve ayrıca ADF konsantrasyonundan belirlenen, yem veya kaba yemin sindirilebilir yüzdesinin tahmini olup (Lacefield, 1988), otçul hayvanlar, özellikle de ruminantlar açısından, bitki bileşenlerindeki enerji miktarının sentetik bir ölçümünü gösteren ve kuru maddenin sindirilebilirliğini ifade eden önemli bir özelliktir (Bruinenberg ve ark, 2002; Bumb ve ark., 2016).

Tablo 2. *Sanguisorba minor* genotiplerinin ham protein (HP), asit deterjanda çözünmeyen protein (ADP), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), asit deterjanda çözünmeyen protein (ADP), kuru madde (KM) ve sindirilebilir kuru madde (SKM) değerlerine ait ortalamalar ve oluşan gruplar

Genotip	HP	ADF	NDF	ADP	KM	SKM
G-1	18.0 gh	27.6 j-o	47.4 hı	0.96 c	88.1 ef	67.4 d-ı
G-2	15.8 lmn	30.1 f	52.3 c-f	0.83 ghı	87.2 mn	65.4 ı-m
G-3	12.0 r	32.2 c-f	53.9 a-c	0.89 def	88.0 ef	63.7 m-p
G-4	14.9 nop	37.0 a	53.7 a-c	0.86 fgh	88.5 cd	60.0 r
G-5	14.2 p	30.4 e-ı	52.3 c-f	0.80 ı	85.8 q	65.2 j-n
G-6	17.4 hij	26.9 l-o	43.7 klm	0.92 cd	87.4 j-m	67.9 d-g
G-7	20.3 bcd	25.5 nop	44.4 jkl	0.83 hı	88.3 de	68.9 cde
G-8	13.2 q	22.0 qr	46.3 ıjk	0.48 l	87.6 ı-l	71.7 ab
G-9	19.4 def	25.2 op	42.6 lm	0.66 k	89.2 b	69.2 cd
G-10	17.6 hı	21.7 qr	41.6 m	0.67 k	87.0 no	71.9 ab
G-11	18.7 fg	29.5 g-k	53.6 abc	0.93 cd	86.7 op	65.9 h-l
G-12	19.7 cde	28.2 ı-m	45.8 ıjk	0.89 def	88.5 cd	66.9 f-j
G-13	17.3 hij	27.9 ı-n	45.9 ıjk	0.75 j	87.7 g-k	67.1 e-j
G-14	16.8 ıjk	26.1 m-p	47.0 ıj	0.84 ghı	87.9 f-ı	68.5 c-f
G-15	14.6 op	32.0 d-g	52.9 b-e	0.94 c	87.4 klm	64.0 l-o
G-16	16.0 klm	33.5 bcd	55.9 a	0.87 efg	87.0 no	62.8 opq
G-17	15.2 mno	29.0 h-l	51.0 d-f	0.81 ı	86.4 p	66.2 g-k
G-18	23.3 a	23.8 pq	38.1 n	1.34 a	91.4 a	70.3 bc
G-19	19.2 ef	31.1 d-h	50.1 fg	0.92 cde	88.4 cd	64.6 k-o
G-20	15.6 mn	29.1 h-l	48.3 ghı	0.82 hı	88.0 efg	66.2 g-k
G-21	16.6 jkl	34.6 abc	55.1 b	0.88 efg	87.3 lmn	61.9 pqr
G-22	20.6 bc	19.7 r	32.9 o	0.45 l	86.4 p	73.5 a
G-23	19.1 ef	29.0 h-l	50.5 efg	0.86 fgh	88.0 e-h	66.3 g-k
G-24	18.1 gh	27.3 k-o	46 ı-k	0.83 hı	87.6 h-k	67.5 d-h
G-25	15.5 mno	32.6 b-e	50.7 efg	0.91 cde	88.1 ef	63.4 n-q
G-26	12.5 qr	35.2 ab	53.3 a-d	0.74 j	88.7 c	61.5 qr
G-27	21.2 b	29.0 h-l	50 fgh	0.86 fgh	87.7 f-j	66.2 g-k
G-28	15.9 klm	33.5 bcd	53.8 abc	1.06 b	87.6 h-k	62.8 opq
Ortalama	17.1	28.9	48.5	0.84	87.80	66.3
HSD (%)	0.96**	2.53**	2.61**	0.05**	0.33**	1.97**
DK (%)	1.75	2.74	1.68	1.68	0.12	0.93

Kuru madde tüketimi (KMT)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde KMT oranları %2.15-3.66 arasında bulunmuştur (ort. %2.51). En yüksek KMT oranı G-22 genotipinde bulunmuş olup, bunu istatistiksel olarak farklı gruplarda yer alan sırasıyla G-18 ve G-10 genotipleri izlemiştir. En düşük KMT oranı ise istatistiksel olarak benzer gruplarda yer alan G-16, G-21 ve G-3 genotiplerinden elde edilmiştir (Tablo 3). KMT oranına ilişkin elde edilen değerler; Demirbağ ve ark. (2014a) (%2.89) ve Reine ve ark. (2016)'nın bulgularıyla (%3.3) uyumlu iken Doran (2020) (%2.17-3.46), Kaplan ve ark. (2014) (%2.44-3.31) ile Yavuz ve Karadağ (2009) (%2.54-2.77) ve Kapp-Bitter ve ark. (2023)'nin bulgularıyla (%2.73-3.87) kısmen uyumlu; Marinas ve Garcia-Gonzalez (2006)'in bulgularından (%3.87-5.45) ise düşük bulunmuştur. Kuru madde tüketimi, bir hayvanın yiyeceği yem miktarının tahminidir (Lacefield, 1988).

Nispi yem değeri (NYD)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde NYD 104.1 ile 208.9 arasında değişim göstermiştir (ort. 129,8). En yüksek NYD G-22 genotipinde elde edilmiş olup, bu değeri istatistiksel olarak farklı gruplarda yer alan G-18 ve G-10 genotipleri takip etmiştir. En düşük NYD G-4 genotipinde bulunmuştur. Bunu sırasıyla, istatistiksel olarak aynı grupta yer alan G-21 ve G-16 genotipleri izlemiştir (Tablo 3). NYD'ye ilişkin elde edilen bulgular; Demirbağ ve ark. (2014a) (%140.72), Doran (2020) (%95.56-184.87), Kaplan ve ark. (2014) (%124.19-193.62), Reine ve ark. (2020) (%189,39) ile Yavuz ve Karadağ (2016)'ın bulgularıyla (%121.26-135.06) kısmen uyumlu bulunmuştur. Tam çiçek açmış yoncanın (%41

ADF ve %53 NDF) NYD değerinin 100 olduğu tahmin edilmektedir. Bir yemin NYD değeri 100'den büyükse, bu, inek tarafından tam çiçek açmış yoncadan alınandan daha fazla sindirilebilir kuru madde alınacak anlamına gelmektedir (Ward ve Ondarza, 2008).

Toplam sindirilebilir besin maddesi (TSBM)

Araştırmada incelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde TSBM %53.5-75.9 arasında değişim göstermiştir (ort. 64.0). En yüksek TSBM oranı G-22 genotipinde bulunmuş olup, bu değeri istatistiksel olarak benzer grupta yer alan G-10 ve G-8 genotipleri takip etmiştir. En düşük TSBM oranı G-4 genotipinde bulunmuştur. Bunu sırasıyla istatistiksel olarak benzer gruplarda yer alan G-26 ve G-21 genotipleri izlemiştir (Tablo 3). TSBM'ye ilişkin elde edilen bulgular; Demirbağ ve ark. (2014a) (%58.13), Doran (2020) (%64.38-76.39), Kaplan ve ark. (2014) (%73.14-82.8) ile Yavuz ve Karadağ (2015)'in bulgularıyla (%69.15-70.33) kısmen uyumlu; Reine ve ark. (2020) (%81.1) ve Kapp-Bitter ve ark. (2023)'in bulgularından (%77.11-77.26) düşük bulunmuştur. Yem besin değeri genellikle mevcut enerjinin (toplam sindirilebilir besin maddesi TSBM) konsantrasyonunu ve ham proteinin konsantrasyonunu ifade ederken, yem kalitesi yalnızca besin değerini değil, aynı zamanda yem alımını da içeren daha geniş bir terimdir (Yoana ve ark., 2009).

Sindirilebilir enerji (SE)

İncelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde SE değeri 2.839-3.418 mcal kg⁻¹ arasında değişmiştir (ort. 3.111). Araştırmadaki tüm genotipler içerisinde en yüksek SE değeri istatistiki olarak benzer grupta yer alan G-22, G-10 ve G-8 genotiplerinden elde edilirken, en düşük SE değeri ise G-4 nolu genotipten elde edilmiş olup, bunu da benzer gruplarda yer alan G-26 ve G-21 genotipleri izlemiştir (Tablo 3). SE'ye ilişkin elde edilen bulgular, Demirbağ ve ark. (2014a) (2.96 mcal kg⁻¹), Doran (2020) (2.71-3.22 mcal kg⁻¹), Kaplan ve ark. (2014) (3.08-3.49 mcal kg⁻¹), Reine ve ark. (2020) (3.4 mcal kg⁻¹) ile Yavuz ve Karadağ (2016)'in bulgularıyla (2.91-2.96 mcal kg⁻¹) uyumlu bulunmuştur.

Metabolik enerji (ME)

İncelenen *Sanguisorba minor* genotiplerinde ME değeri 2.332-2.806 mcal kg⁻¹ arasında değişmiş ve ortalama olarak 2.554 bulunmuştur. Araştırmadaki tüm genotipler içerisinde en yüksek ME değeri G-22 genotipinde bulunmuş, bunu istatistiki olarak benzer gruplarda yer alan G-10, ve G-8 genotipleri izlemiştir. En düşük ME değeri G-4 nolu genotipte bulunmuş, bunu benzer gruplarda yer alan G-26 ve G-21 genotipleri izlemiştir (Tablo 3). ME'ye ilişkin elde edilen bulgular, Demirbağ ve ark. (2014a) (2.43 mcal kg⁻¹), Doran (2020) (2.22-2.64 mcal kg⁻¹), Kaplan ve ark. (2014) (2.53-2.87 mcal kg⁻¹), Reine ve ark. (2020) (2.8 mcal kg⁻¹) ile Yavuz ve Karadağ (2016)'in bulgularıyla (2.39-2.43 mcal kg⁻¹) benzerlik göstermiştir.

Tablo 3. *Sanguisorba minor* genotiplerinin kuru madde tüketimi (KMT), nispi yem değeri (NYD), toplam sindirilebilir besin maddesi (TSBM), sindirilebilir enerji (SE) ve metabolik enerji (ME) değerlerine ait ortalamalar ve oluşan gruplar.

Genotip	KMT	NYD	TSBM	SE	ME
G-1	2.53 e-h	132.3 efg	65.7 d-1	3.155 d-1	2.590 d-1
G-2	2.29 ı-l	116.4 h-l	62.5 ı-m	3.071 ı-m	2.521 ı-m
G-3	2.23 jkl	110.1 ı-l	59.7 m-p	3.000 m-p	2.463 m-p
G-4	2.24 jkl	104.1 l	53.5 r	2.839 r	2.331 r
G-5	2.29 ı-l	116.0 h-l	62.1 j-n	3.061 j-n	2.513 j-n
G-6	2.75 cd	144.6 de	66.6 d-g	3.178 d-g	2.609 d-g
G-7	2.70 cde	144.7 de	68.4 cde	3.223 cde	2.646 cde
G-8	2.59 def	144.4 de	73.0 ab	3.342 ab	2.744 ab
G-9	2.82 c	151.4 cd	68.8 cd	3.234 cd	2.655 cd
G-10	2.88 c	160.9 bc	73.3 ab	3.350 ab	2.750 ab
G-11	2.24 jkl	114.3 h-l	63.3 h-l	3.091 h-l	2.538 h-l
G-12	2.62 def	136.0 ef	65.0 f-j	3.135 f-j	2.574 f-j
G-13	2.61 def	136.2 ef	65.4 e-j	3.145 e-j	2.582 e-j
G-14	2.56 d-g	135.9 ef	67.6 c-f	3.203 c-f	2.630 c-f
G-15	2.27 jkl	112.6 ı-l	60.1 l-o	3.009 l-o	2.470 l-o
G-16	2.15 l	104.7 l	58.2 opq	2.959 opq	2.429 opq
G-17	2.35 h-k	121.0 g-j	63.9 g-k	3.106 g-k	2.550 g-k
G-18	3.15 b	171.8 b	70.7 bc	3.282 bc	2.695 bc
G-19	2.40 g-j	120.1 g-k	61.2 k-o	3.036 k-o	2.493 k-o
G-20	2.48 f-ı	127.4 fgh	63.7 g-k	3.103 g-k	2.547 g-k
G-21	2.18 kl	104.6 l	56.7 pqr	2.921 pqr	2.398 pqr
G-22	3.66 a	208.9 a	75.9 a	3.418 a	2.806 a
G-23	2.38 g-j	122.2 ghı	64.0 g-k	3.109 g-k	2.552 g-k
G-24	2.61 def	136.7 ef	66.0 d-h	3.163 d-h	2.596 d-h
G-25	2.37 g-k	116.5 h-l	59.2 n-q	2.986 n-q	2.451 n-q
G-26	2.25 jkl	107.3 kl	56.0 qr	2.902 qr	2.383 qr
G-27	2.40 g-j	123.4 f-ı	63.9 g-k	3.107 g-k	2.551 g-k
G-28	2.23 jkl	108.6 jkl	58.1 opq	2.959 opq	2.429 opq
Ortalama	2.51	129.8	64.0	3.110	2.553
HSD (%)	0.19**	13.52**	3.27**	0.08**	0.07**
DK (%)	2.39	3.26	1.6	0.84	0.85

**; P<0.01 ve *; P<0.05 düzeyinde önemlidir. Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiki olarak önemli değildir.

***Sanguisorba minor* Genotiplerine Ait Özelliklerin Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Korelasyon Analizi ile Değerlendirilmesi**

Araştırmada incelenen özellikler arası ilişkileri önemlilik düzeyine göre belirlemek amacıyla pairwise korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo 5).

Tablo 4. *Sanguisorba minor* genotiplerine ait kalite özellikleri arasındaki ilişkinin pairwise korelasyon analizi sonuçları

	HP	ADF	NDF	ADP	KM	SKM	KMT	NYD	TSBM	SE	ME
HP	1										
ADF	-0.51**	1									
NDF	-0.62**	0.88**	1								
ADP	0.24	0.38*	0.26	1							
KM	0.37*	-0.03	-0.26	0.50**	1						
SKM	0.51**	-1.00**	-0.88**	-0.38*	0.03	1					
KMT	0.60**	-0.84**	-0.98**	-0.28	0.20	0.84**	1				
NYD	0.59**	-0.90**	-0.98**	-0.32	0.15	0.90**	0.99**	1			
TSBM	0.51**	-1.00**	-0.88**	-0.38*	0.03	1.00**	0.84**	0.90**	1		
SE	0.51**	-1.00**	-0.88**	-0.38*	0.03	1.00**	0.84**	0.90**	1.00**	1	
ME	0.51**	-1.00**	-0.88**	-0.38*	0.03	1.00**	0.84**	0.90**	1.00**	1.00**	1

**; P<0.01 ve *; P<0.05 düzeyinde önemlidir.

Yapılan korelasyon analizinde; HP ile SKM, KMT, NYD, TSBM, SE ve ME arasında; ADF ile NDF ve ADP arasında; ADP ile KM arasında; SKM ile KMT, NYD, TSBM, SE ve ME arasında; KMT ile NYD, TSBM, SE ve ME arasında; NYD ile TSBM, SE ve ME arasında;

TSBM ile SE ve ME arasında; SE ile ME arasında %1'e göre olumlu ve çok önemli; HP ile KM arasında; ADF ile ADP arasında %5'e göre olumlu ve önemli ilişkiler bulunmuştur. Yine, HP ile ADF ve NDF arasında; ADF ile SKM, KMT, NYD, TSBM, SE ve ME arasında; NDF ile SKM, KMT, NYD, TSBM, SE ve ME arasında %1'e göre olumsuz ve çok önemli; ADP ile SKM, TSBM, SE ve ME arasında da %5'e göre olumsuz ve önemli ilişkiler bulunmuştur.

***Sanguisorba minor* Genotiplerine Ait Özelliklerin Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Biplot Analizi ile Değerlendirilmesi**

Korelasyon analizi, *Sanguisorba minor* genotiplerinde özellikler arası ilişkilerin önem seviyesini gösterirken, incelenen özellikler arasındaki ilişkilerin birbirine yakınlıklarını görsel olarak gösterememektedir. Bu nedenle özellikler arasındaki ilişkiler daha net bir şekilde görülebilmesi için Scatter plot biplot analiziyle de gösterilmiştir.

Biplot analizi, genotipler, çevre ve özellikler arasındaki ilişkileri görselleştirmek için kullanılan güçlü bir istatistiksel yöntemdir. Dim1 (dimensiyon=boyut), genotipler arasındaki temel farklılıkları gösterirken, Dim2 ise ek varyasyonu açıklamaktadır. İlk iki ana bileşenden (Dim1 ve Dim2), Dim1 (%72.8) ve Dim2 (%16.4) toplam varyansın (%89.2) büyük bir kısmını açıklayarak, verinin iki boyutta özetlenmesini sağlamıştır. Yüksek açıklama oranına sahip ana bileşenler, genotiplerin özellikler açısından nasıl farklılaştığını anlamak için kullanışlıdır (Yan ve ark., 2000; Yan ve Kang, 2003; Yan ve Tinker, 2006). Scatter plot biplot tekniği ile incelenen özellikler ve *Sanguisorba minor* genotipleri arasındaki ilişkiler Şekil 1'de gösterilmiştir.

Grafikte yer alan vektörlerin her biri, analizi yapılan özellikleri temsil eder. Vektör uzunlukları, değişkenin varyansa katkısını gösterirken, aralarındaki açı, bu vektörlerin temsil ettiği özellikler arasındaki korelasyonu belirtir (Kendal ve sayar, 2016). Vektörler arasındaki açı 90°'den küçük ise, bu vektörlerin temsil ettiği özellikler arasında pozitif ve önemli ilişki var demektir (Yan ve Kang, 2003). Biplot analizi yapılan genotipler, farklı değişkenlerle olan ilişkilerine göre konumlanmıştır (Kaya ve ark., 2006). Bu durumda ADF ve NDF özellikleri bir grup halinde, KMT, NYD, SE, ME, TSBM ve SKM özellikleri (üst üste binmiş) bir grup halinde ve ADP, DM ve HP özellikleri bir grup halinde konumlanmıştır ve birlikte artış gösterme eğilimindedir.

1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24 ve 27 numaralı genotipler, biplot merkezine yakındır ve genel olarak değerleri dengelidir. (Yan ve Tinker, 2006). Bu genotipler, Mg, Ca ve Ca/P değişkenlerinin uzağında kalmıştır. Genel olarak genotipler, bu özellikler açısından zayıf bir performans sergilemektedir.

Analiz grafiği incelendiğinde, genotiplerin ADP, DM ve HP özelliklerine uzak kaldığı, sadece 18 numaralı genotipin HP özelliğine yakın konumlandığı görülmektedir. Yine genotipler, bir grup halinde kümelenmiş olan KMT, NYD, SE, ME, TSBM ve SKM özelliklerinden uzak konumlanmıştır. 22 numaralı genotip bu özelliklere en yakın konumdadır.

HP özelliğine yakın olan 18 numaralı genotip bu özellik bakımından, KMT, NYD, SE, ME, TSBM ve SKM özelliklerine yakın olan 22, 10, 9 ve 7 numaralı genotipler bu parametreler açısından; 4, 21 ve 26 numaralı genotipler ADF ve NDF özellikleri bakımından benzer özelliklere sahip genotipleri temsil etmekte olup, bu değişkenler bakımından güçlü performans göstermiştir.

7 ve 9 numaralı genotipler KMT özelliğine yakın konumlanmış ve yüksek KMT içeriğine sahiptir. En yüksek HP içeriği 18 nolu genotiptedir. 10, 18 ve 22 numaralı genotipler, KMT, NYD, SE, ME, TSBM ve SKM özelliklerine yakın konumlanmış olup KMT, NYD, SE, ME, TSBM ve SKM değerleri yüksektir. 3, 4, 16, 21, 26 ve 28 numaralı genotipler, ADF ve NDF bileşenlerine yakın yerde olup, yüksek lif içeriğine sahiptir.

Şekil 1. *Sanguisorba minor* genotiplerine ait incelenen özellikler ve özellikler arasındaki ilişkinin vektör grafiği yardımıyla Scatter plot biplot grafiğinde gösterimi

Sonuç

Sanguisorba minor genotiplerine ait bazı ot kalite değerlerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada; bitkide olması istenilen kalite özellikleri olan SKM, KMT, NYD, TSBM, SE ve ME özellikleri bakımından G-22 genotipi; HP ve KM özellikleri bakımından G-18 genotipi istatistiksel olarak en yüksek değerleri vermiştir. Bitkide düşük değerlerde olması istenilen kalite özellikleri olan ADF ve NDF özellikleri bakımından G-22 genotipi; ADP bakımından G-28 genotipi istatistiksel olarak en düşük değerleri vermiştir. Bütün bu verilere göre G-22 ve G-18 genotipleri incelenen birçok özellik (HP, KM, SKM, KMT, NYD, TSBM, SE ve ME) bakımından en yüksek değerleri; ADF, NDF ve ADP bakımından da en düşük değerleri vermiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 28 farklı merasından toplanan *Sanguisorba minor* genotiplerine ait kalite özelliklerinin tespit edilmesi ve genotipler arasındaki benzerliğin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada; *Sanguisorba minor* otunda ADF, NDF ve ADP oranlarının düşük, ham protein, sindirilebilir kuru madde, kuru madde tüketimi ve nispi yem değerlerinin yüksek ve istenilen düzeyde olduğu görülmüştür.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan eder.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Açıklama

Bu çalışma, Ali TAMER'in Yüksek Lisans Tezinin bir bölümüdür.

Kaynaklar

- Anonim, 2001. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri teknik talimatı, fiğ türleri (*Vicia L.* species). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara.
- Anonim, 2024. Güneydoğu Anadolu Bölgesi uzun yıllar sıcaklık ve yağış ortalamaları. Ankara: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
- Başbağ, M., E. Çaçan, M.S. Sayar, M. Fırat, 2020. Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal alanlarından toplanan yoncaların (*Medicago sativa L.*) ot kalite özelliklerinin belirlenmesi ve biplot analiz yöntemi ile değerlendirilmesi. *Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences*, 7(11): 7-16.
- Belyea R.L., R.E. Ricketts, 1980. New methods of determining energy content and evaluating heat damage in forages for dairy cattle. University of Missouri. Extension: EC931.
- Bruinenberg M.H., H. Valk, H. Korevaar, P.C. Struik, 2002. Factors affecting digestibility of temperate forages from seminatural grasslands: a review. *Grass and Forage Science* 57:292-301.
- Bumb, I., E. Garnier, D. Bastianelli, J. Richarte, L. Bonnal, E. Kazakou, 2016. Influence of management regime and harvest date on the forage quality of rangelands plants: the importance of dry matter content. *AoB PLANTS* 8: plw045; doi: 10.1093/aobpla/plw045.
- Carr, P.M., R.D. Horsley, W.W. Poland, 2004. Forages barley, oat, and cereal-pea mixtures as dryland forages in the Northern Great Plains. *Agronomy Journal*, Vol. 96, pp. 677-684.
- Çavdar, T.Ö., D.A. Akçay, H. Geren, 2021a. Potential growth and herbage productivity of common burnet (*Poterium sanguisorba*) As affected by nitrogen fertilization, *XII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2021"*, 365-369.
- Çavdar, T.Ö., M. Tepecik, H. Geren, 2021b. Erken gelişme döneminde uygulanan kısıtlı suyun çayır düğmesi (*Poterium sanguisorba*)'nde verim ve bazı verim özelliklerine etkisi üzerine bir ön araştırma. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 5(2): 362-371.
- Demirbağ, N.Ş., U. Özkan, C.S. Sevimay, 2014a. The effects of different reaping periods on different lesser burnet cultivars to the feed efficiency and herbage yield under conditions of Central Anatolia. *Journal of Applied Biological Sciences* 8(3): 21-27.
- Demirbağ, N.Ş., U. Özkan, H. Ekiz, 2014b. Determination of forage quality components on lesser burnet cultivars under conditions of Central Anatolia. *Book of proceedings: Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"*, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.
- Doran, T., 2020. Farklı çayır düğmesi genotiplerinin ot verim ve ot kalite özelliklerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
- Fonnesbeck, P.V., D.H. Clark, W.N. Garret, C.F. Speth, 1984. Predicting energy utilization from alfalfa hay from the Western Region. *Proc. Am. Animal Science*, (Western Section), 35: 305-308.
- İpek, A., C.S. Sevimay, 2002. Çayır Düğmesi (*Sanguisorba minor Scop.*)'nde azotlu gübrelemenin yem verimine ve verim özelliklerine etkisi. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 8(4): 274-279.
- Kaplan, M., A. Kamalak, A.A. Kasra, İ. Güven, 2014. Effect of maturity stages on potential nutritive value, methane production and condensed tannin content of *Sanguisorba minor* hay. *Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 20(3): 445-449.

- Kapp-Bitter, A.N., J. Berard, S.L. Amelchanka, C. Baki, C. Kunz, A.K. Steiner, M. Kreuzer, F. Lieber, 2023. Effects of dietary *Sanguisorba minor*, *Plantago lanceolata*, and *Lotus corniculatus* on urinary N excretion of dairy cows. *Animal Production Science*, 63(15), 1494–1504
- Kaya, Y., M. Akçura, S. Taner, 2006. GGE-Biplot analysis of multi-environment yield trials in bread wheat. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 30 (2006): 325-337.
- Kendal, E., M.S. Sayar, 2016. Biplot analizi kullanılarak yazlık arpa genotiplerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. *Trakya Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi*, 15(2): 95-103.
- Khalil, J.K., W.N. Sawaya, S.Z. Hyder, 1986. Nutrient composition of *Atriplex* leaves grown in Saudi Arabia. *Journal of Range Management*, 39: 104-107.
- Lacefield, G.D., 1988. Alfalfa hay quality makes the difference. *Agriculture and Natural Resources Publications*. 32. https://uknowledge.uky.edu/anr_reports/32
- Marinas, A., R.Garcia-Gonzalez, 2006. Preliminary data on nutritional value of abundant species in supraforestral pyrenean pastures. *Pirineos*, 161: 85 a 109, JACA; 2006. ISSN 0373-2568
- Morrison, J.A., 2003. *Illinois Agronomy Handbook*. Hay and pasture, chapter 6. Rockford Extension Center. (<http://extension.cropsciences.illinois.edu/handbook/pdfs/chapter06.pdf>), (Erişim Tarihi: 15.06.2025).
- Mülayim, M., R. Acar, N.Ş. Demirbağ, 2009. Small burnet (*Sanguisorba minor* Scop.). Forage plants, grass and other families. *Forage Plants. III. Volume*, Editors: Avcıoğlu, R., R. Hatipoğlu, Y. Karadağ. Ministry of Agriculture and Rural Affairs Publications, İzmir, p. 757-764.
- Reine, R., J. Ascaso, O. Barrantes, 2020. Nutritional quality of plant species in Pyrenean hay. Meadows of high diversity. *Agronomy*, 10:883.
- Sayar, M.S., Y. Han, H. Yolcu, H. Yücel, 2014. Yield and quality traits of some perennial forages as both sole crops and intercropping mixtures under irrigated conditions. *Turkish Journal of Field Crops*, 19(1): 59-65.
- Schroeder, J.W., 1994. Interpreting forage analysis. *Extension Dairy Specialist (NDSU)*, AS-1080, North Dakota State University.
- Seydoşoğlu, S., M. Başbağ, 2024. Herbage Quality of Eight Native *Hordeum* Ecotypes Collected From Natural Grassland & Pasture Ecology of Southeastern Anatolia. *Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences*, 34(3):462-474.
- Shadnough, G.H.R., 2004. Macro mineral status of some permanent range plants for grazing sheep in semi-arid areas of Chaharmahal & Bakhtiari Province. *Proceedings of The Fourth International Iran & Russia Conference*, September 8-10, s.1031-1035.
- Tenikecier, H.S., 2021. Effect of a sowing date on the dry matter yield, tetany ratio, fiber and mineral content of two vetch species (*Vicia* sp.). *Journal of Elementology*, 26(4): 1011-1024.
- Van Soest, P.J., J.B. Robertson, B.A. Lewis, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*. 74:3583-3597.
- Van Soest, P.J., 1994. Fiber and physicochemical properties of feeds in: Nutritional ecology of the ruminant. Second edition. Cornell University press. p. 140-155.
- Ward, R., M.B. de Ondarza, 2008. Relative feed value (RFV) vs. relative forage quality (RFQ) (https://www.foragelab.com/Media/RFV_vs_RFQ-CVAS%20Perspective.pdf) (Erişim tarihi: 15.06.2025)
- Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng, Z. Szlavnic, 2000. Cultivar evaluation and megaenvironment investigation based on the GGE biplot. *Crop Science*. 40: 597-605.

- Yan, W., M.S. Kang, 2003. GGE Biplot analysis: A graphical tool for breeders, Geneticists, and agronomists. CRC Press, Boca Raton, FL, p.288.
- Yan, W., N.A. Tinker, 2006. Biplot analysis of multi-environment trial data: Principles and applications. *Canadian Journal of Plant Science*. 86: 623-645.
- Yavuz, T., Y. Karadağ, 2016. Bazı buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ile bunların karışımlarının kıraç mera koşullarındaki performansları. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 33(2): 63-71.
- Yoana, C.N., T.A. Adegbola, J. Vendramini, L. Sollenberger, 2009. Defining forage quality. U.S. Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida.